

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20735951>

TEXNOLOGIK USKUNALARNING GEOMETRIK PARAMETRLARINI NAZORAT QILISHNING GEODEZIK USULLARINI TAHLILI

Yarkulov Z.R.

SamDAQU, “Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

Ortiqov J.U.

SamDAQU, “Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

Norboyev N.A.

SamDAQU, “Geomatika muhandisligi” kafedrası o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada obyektlarning geometrik parametrlarini aniqlashda montaj ishlab chiqarishida texnik nazoratni amalga oshirishning umumiy tamoyili ko‘rib chiqilgan bo‘lib, loyihalash bosqichida texnik ishlab chiqarish topshirig‘ini olish, nazoratning texnik xaritalarini ishlab chiqish va rasmiylashtirishdan iborat. Buning uchun nazorat qilinayotgan geometrik parametr turi, aniqlik mezonlari, nazorat-o‘lchov ishlarini bajarishning texnik shartlaridan kelib chiqqan holda geodezik o‘lchash usullari tanlanadi.*

***Kalit so‘zlar:** texnik nazorat, montaj ishlar, geodezik usullari, geometrik parametrlar, контурли тармоқлар.*

***Abstract:** The article discusses the general principle of implementing technical control in the installation process when determining the geometric parameters of objects. At the design stage, the technical production assignment is obtained, and technical control maps are developed and issued. To do this, geodetic measurement methods are selected based on the type of geometric parameter being controlled, accuracy criteria, and technical conditions for performing control and measurement work.*

***Keywords:** technical control, installation work, geodetic methods, geometric parameters, contour networks*

Texnik nazoratni amalga oshirishning umumiy tamoyili, montaj ishlab chiqarishida obyektlarning geometrik parametrlarini aniqlashda, loyihalash bosqichida, texnik ishlab chiqarish topshirig'ini olish, nazoratning texnik xaritalarini ishlab chiqish va rasmiylashtirishni amalga oshirishdan iborat [1–6]. Buning uchun nazorat qilinayotgan geometrik parametr turi, aniqlik mezonlari, nazorat–o'lchov ishlarini bajarishning texnik shartlaridan kelib chiqqan holda geodezik o'lchash usullarini tanlash amalga oshiriladi, o'lchashlarning zarur aniqligiga erishishga salbiy ishlab chiqarish omillarining ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora–tadbirlar belgilanadi; o'lchash sxemasi, o'lchash ishlari ketma-ketligi va o'lchash natijalarini qayta ishlash uslubiyati belgilanadi; o'lchashlarni bajarishning eng qulay shartlaridan kelib chiqqan holda asboblarning turish joylari oldindan belgilanadi, o'lchashlarni bajarishning eng maqbul (texnologik montaj shartlari bo'yicha) vaqti belgilanadi.

Ishlab chiqarishni boshqarish bosqichida quyidagilar amalga oshiriladi: qabul qilingan o'lchash sxemasiga muvofiq nazorat qilinayotgan obyektning o'lchashlarga tayyorlash (agar texnik loyihalash bosqichida bu nazarda tutilgan bo'lsa), buning uchun nazorat qilinayotgan konstruksiya elementlarining muayyan nuqtalari belgilanadi; geodezik asboblarni o'rnatish stansiyalarini uzil–kesil aniqlanadi; tanlangan o'lchash vositalarini berilgan nuqtalarga o'rnatiladi, ularni fazoviy–koordinata tizimlarida tegishli oriyentirlash yo'li bilan mazkur vositalarni ish holatiga keltiriladi; konstruksiyalarning tadqiq qilinayotgan nuqtalarida o'lchash vositalarining tarkibiy qismlari (reykalar, markalar, qaytargichlar va boshqalar) o'rnatiladi, bunda o'rnatish texnik loyihalash bosqichida qabul qilingan nazorat–o'lchash ishlari metodikasiga muvofiq ketma–ketlikda amalga oshiriladi; o'lchash metodikasiga muvofiq tanlangan ketma–ketlikda to'g'irlash, birlashtirish, sanoq olish, olingan sanoqlarni jurnalga (formulyarga) yozish, stansiyada o'lchangan miqdorlarni dastlabki hisoblash ishlari bajariladi.

Modulda tavsiflangan ishlardan tashqari texnik nazoratga oid quyidagi ishlar ham bajariladi: texnik loyihalash bosqichida tanlangan metodikaga muvofiq o'lchash natijalariga ishlov berish, aniqlanadigan parametrlarni hisoblash, olingan axborotning

aniqligi va ishonchliligini baholash; axborotni tahlil qilish va tegishli sxemalarni (formulyarlarni) tuzish (to'ldirish) va tavsiyalarni ishlab chiqish.

Ishlab chiqarishni loyihalash va boshqarish modullarida texnik nazoratni amalga oshirishning yuqorida keltirilgan tavsifini tahlil qilib, ishlab chiqarish masalalarini yechish uchun geodezik o'lchash usullarini qo'llashning umumiy tamoyili texnik montaj ishlab chiqarish tizimi elementlarining uchta o'zaro bog'liq guruhlar bilan ifodalanishi mumkinligini aniqlaymiz. Texnik nazorat elementlarining ko'rib chiqilayotgan guruhlarini 1–rasmda keltirilgan ushbu mahalliy tizimning iyerarxik tuzilmasi sifatida grafik ko'rinishida taqdim etilishi mumkin.

BIRINCHI BOSQICH (TAYYORGARLIK ISHLARI)	
1.	Nazorat–tekshiruv ishlarini bajarish uchun texnik topshiriq olish (nazorat qilinadigan geometrik parametrlar turi, aniqlik mezonlari).
2.	O'lchash aniqligini hisoblash.
3.	O'lchashlarni bajarishning ishlab chiqarish sharoitlarini aniqlash.
4.	O'lchash usuli va vositasini tanlash.
5.	O'lchash sxemasini aniqlash.
6.	O'lchash dasturini tanlash.
7.	O'lchash natijalarini qayta ishlash metodikasini tanlash.
8.	Ishlab chiqarishni salbiy omillarining o'lchash aniqligiga ta'sirini kamaytirish bo'yicha chora–tadbirlarni belgilash.
9.	Geodezik asboblarni o'rnatish stansiyalarini oldindan aniqlash.
Texnik loyihalash moduli	
IKKINCHI ELEMENT (NAZORAT–TEKSHIRISH ISHLARI)	
10.	Konstruksiyalarning tadqiq qilinayotgan nuqtalarini belgilash va asboblarni o'rnatish turish stansiyalarini yakuniy tanlash.
11.	O'lchash vositasini stansiyaga o'rnatish va uni fazoviy koordinatalar tizimida orintirlash.
12.	O'lchash vositasining butlovchi qismlarini tadqiq qilinayotgan nuqtalarga o'rnatish.
13.	O'lchash sxemasi va dasturiga muvofiq o'lchash ishlarini bajarish.
14.	O'lchash natijalariga dastlabki ishlov berish, stansiyada o'lchash ishlari sifatini baholash.
UCHINCHI BOSQICH (O'LCHASH NATIJALARINI QAYTA ISHLASH)	
15.	Nazorat qilinadigan parametrlarni hisoblash.
16.	Olingan natijalarning aniqligi va ishonchliligini baholash.
17.	Olingan natijalarni tahlil qilish va hisoblash hujjatlarini tuzish.
18.	Ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish moduli.

1–rasm. Geodezik tadqiqotlarni qo'llash tamoyilining tuzilishi
o'lchash usullari

Geodezik o'lchash usullarini qo'llash tamoyilining tuzilishini tahlil qilib, shuni ta'kidlash kerakki, birinchi guruhning birinchi elementi "tizimsiz" elementlar bilan bog'lovchi hisoblanadi va u butun ko'rib chiqilayotgan tizim uchun kirish hisoblanadi. Birinchi guruh elementlaridagi kirish axborotini o'zgartirish ikkinchi guruh va uchinchi guruh elementlari uchun boshqarish axborotini ishlab chiqishni taqozo etadi. Ikkinchi guruh elementlari kirishga kelib tushgandan so'ng, tadqiqot obyekt to'g'risidagi birlamchi axborotni aniqlash bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi, bu birlamchi axborot tizim elementlarining uchinchi guruhiga kelib tushadi, bu yerda tizim elementlari uchun boshqaruv axboroti ishlab chiqiladi, bu yerda "tizimsiz" elementlar uchun tadqiqot obyektning geometrik parametrlari holati, ularni tuzatish yo'nalishi va qiymatlari to'g'risida boshqaruv axboroti ishlab chiqiladi, shuningdek, nazariy hisoblashlarning amaliy ma'lumotlarga muvofiqligi to'g'risida birinchi guruh elementlari uchun axborot ishlab chiqiladi.

Berilgan tezkorlik va aniqlik parametrlari bilan obyektlar geometriyasini nazorat qilishning aniq ishlab chiqarish vazifalarini hal qilishni ta'minlash bo'yicha ko'rib chiqilgan tizimning muvaffaqiyatli ishlashi (1-rasm) quyidagilarni tanlashning to'g'riligi bilan belgilanadi: o'lchash usuli va vositasi; o'lchash sxemasi; o'lchashlarni amalga oshirishda barcha dasturlar va tavsiyalarni amalga oshirishning to'g'riligi.

O'lchash usuli va vositasini tanlash geometrik parametrning turi, talab qilinadigan o'lchash aniqligi va ishlab chiqarishni cheklovchi birinchi va ikkinchi tartibli omillardan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Tanlash ekspert tizimining bilimlar bazasini ko'p omilli tahlil qilish yo'li bilan amalga oshiriladi, buning natijasida o'zining texnik va ekspluatatsion parametrlari bilan aniq ishlab chiqarish omillari va sharoitlarini maksimal darajada qoniqtiradigan o'lchash usuli va vositasi aniqlanadi.

O'lchash sxemasini tanlash ma'lum bir o'lchash usuli va vositasiga muvofiq amalga oshiriladi. O'lchash sxemasini aniqlashda quyidagilar belgilanadi: geodezik yasash turi, o'lchash vositasini oriyentirlash turi va o'lchashlarni o'tkazish tartibi (metodikasi).

Geometrik shaklning ko'rinishi ushbu yasashni matematik qayta ishlash natijasida o'rganilayotgan obyektning talab qilinadigan geometrik parametrlari aniqlanishi uchun qabul qilingan. Geometrik shaklning turi ko'p jihatdan o'lchash vositalarini oriyentirlashning qo'llaniladigan turiga bog'liq.

O'lchash vositalarini oriyentirlash deganda, o'lchash vositasining o'z (ichki) koordinatalar tizimidan tashqi fazoviy koordinatalar tizimiga o'tishini (bog'lanishini) aniqlashdan iborat maqsadga erishilgunga qadar ma'lum ketma-ketlikda bajariladigan texnologik operatsiyalar va usullarni tanlashni tushunamiz.

Shuni ta'kidlash kerakki, geometrik shakl turi va o'lchash vositalarini oriyentirlash turi to'g'ri va teskari bog'liqlikka ega. Buning natijasi shuki, geometrik

yasashning o'zgarishi bilan oriyentirlash tipi ham o'zgaradi va, aksincha, oriyentirlash tipi o'zgarishi bilan geometrik shaklning turi ham o'zgarishi muqarrar. Odatda, geometrik yasash turi va o'lchash vositalarini oriyentirlash turi o'lchash ishlarini o'tkazishning ratsionalligi, shuningdek, foydali axborotni olishning tezkorligi va aniqligidan kelib chiqqan holda birgalikda tanlanadi.

O'lchash sxemasi aniqlangandan so'ng, o'lchash dasturini tanlash amalga oshiriladi, bu geometrik tuzilish turiga, ishlatiladigan o'lchash vositasining turiga, kerakli aniqlik va foydali ma'lumotlarni olish tezkorligiga bog'liq. Bu bosqichda o'lchash usullarining zarur va yetarli soni, shuningdek, to'g'rlash, birslashtirish va hisoblash tamoyillari belgilanadi.

O'lchash dasturi va o'lchash sxemasiga muvofiq o'lchash natijalariga ishlov berish metodikasi tayinlanadi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan geodezik o'lchash usullarini amalga oshirish bosqichlaridan montaj ishlab chiqarishida ketma-ket foydalanish montaj qilinadigan texnik jihozlarning geometrik parametrlarini aniqlashni ta'minlaydi. Shunday qilib, obyektlarning geometrik xususiyatlarini o'rganish jarayoni amalga oshiriladi.

So'ngra tadqiqot jarayonining vositasi sifatida geodezik o'lchash usulini ko'rib chiqamiz, bunda obyekt texnologik uskuna, subyekt esa inson hisoblanadi.

Geodeziyani gnoseologik aspektda taqdim etar ekanmiz, inson faoliyatining ushbu sohasi moddiy hodisalar va obyektiv dunyo predmetlarining geometrik xususiyatlarini bilishga qaratilganligini ta'kidlaymiz. Geodeziya bilish metodologiyasi sifatida mazkur fanda qo'llaniladigan bilish vositalari, usullari, metodlari majmuiga ega, 2-rasm.

Geodezik metod ma'lum o'ziga xoslikka ega bo'lib, boshqa fanlarning obyektiv dunyoni bilish metodlaridan farq qiladi. Umumiy ma'noda, geodezik ilmiy bilish usuli - bu dunyoni tushuntirish va o'zgartirish quroli sifatida ongli ravishda ishlatiladigan real dunyodagi narsalar va hodisalarning geometrik xususiyatlarining obyektiv qonuniyatini inson ongida o'zgartirishdir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, bilish jarayonida geodezik metodning gavdalanishi bir necha o'zaro bog'liq bosqichlarni amalga oshirish bilan bog'liq. Umumiy

gnoseologik ma'noda bosqichlarning ketma–ketlik tartibi shundan iboratki, birinchi bosqichda obyekt haqida aprior ma'lumotlarni to'plash va uning geometrik xususiyatlari haqidagi gipotezani shakllantirish amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichda obyektning geometrik xususiyatlari haqidagi birlamchi ma'lumotlarni aniqlash (to'plash) amalga oshiriladi. Uchinchi bosqichda birlamchi axborotni qayta ishlash amalga oshiriladi, buning natijasida obyektning geometrik xususiyatlari to'g'risida yakuniy (ikkilamchi, yakuniy) ma'lumotlar va olingan ma'lumotlarning aniqligi va ishonchliligi to'g'risida ma'lumotlar olinadi, shuningdek yakuniy ma'lumotlar asosida obyektning geometrik xususiyatlari to'g'risida teoremlarni shakllantirish amalga oshiriladi.

Ilmiy geodezik bilish usulini amalga oshirishning yuqorida sanab o'tilgan bosqichlarini o'zaro bog'liqlikda va o'zaro shartlanganlikda ko'rib chiqib, shuni ta'kidlaymizki, bosqichlarning har biri asoslangan mantiqiy mazmunga ega bo'lib, ular geodeziya fani tomonidan uzluksiz o'rganiladi va takomillashtiriladi. Shu bilan birga, bilishning geodezik usulini qo'llash sohalari sonining ko'payishi va uning yordamida yechiladigan masalalar doirasining kengayishi bilan muqarrar ravishda geodezik usulni amalga oshirish bosqichlarining ketma–ketligi va ichki mazmuni o'zgaradi.

Masalan, mashinasozlik, kemasozlik, samolyotsozlik, texnologik uskunalarni o'rnatish, sanoat va fuqarolik majmualarini qurishda geodezik bilish usulini qo'llashda to'g'ri va teskari tadqiqot vazifalarini hal qilish uchun geodezik usulni qo'llashning ikkita varianti paydo bo'ladi.

Teskari tadqiqot vazifasini hal qilishda geodezik bilishni amalga oshirish bosqichlarining ketma-ketligi yuqorida tavsiflanganidek. Bevosita tadqiqot muammosini hal qilishda bilish usulini amalga oshirish bosqichlarining ketma- ketligi va mazmuni shundayki, birinchi bosqichda geometrik xususiyatlar to'g'risida zarur to'liqlik va ishonchlilik bilan teorematik xarakterdagi aprior ma'lumotlar olinadi. Uchinchi bosqichda obyektning geometrik shakllarini tegishli aniqlik kafolatlari bilan bevosita naturada qayta tiklash amalga oshiriladi.

2-rasm. Obyektning geometrik xususiyatlarini tadqiq qilish usullarining blok-sxemasi

Bilishning geodezik usulini qo‘llashning ikkala variantini ko‘rib chiqib, shuni ta’kidlash kerakki, har qanday holatda ham tavsiflangan usulni amalga oshirish tamoyili o‘rganilayotgan obyektning geodezik yasashlar bilan yaqinlashtirish bilan bog‘liq. Bunda shuni ta’kidlash kerakki, obyekt approksimatsiyalangan yoki diskret, yoki uzluksiz bo‘lishi mumkin. Geodezik approksimatsiyalovchi sakllarni shakllantirish prinsiplari chiziqli, burchakli, chiziqli-burchakli bo‘lishi mumkin. Tavsiflangan geodezik qurilmalarning barcha ma’lum bo‘lgan xilma-xilligi 2-rasmda keltirilgan blok-sxema bilan tasniflanishi va grafik shaklda ifodalanishi mumkin.

Ilmiy va amaliy tajribalarni tahlil qilish natijasida o‘rganilayotgan obyektlarning geometrik xususiyatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarning yuqori tezkorligi, aniqligi, ishonchliligi va ishonchliligini ta’minlaydigan eng oqilona geodezik tarmoqlar konturli shakllar ekanligi aniqlandi.

3-rasm. Konturli shakl turlarining blok-sxemasi

Obyektlarning geometrik xossalarini umumiy ko‘rinishdagi konturli shakllar yordamida tadqiq qilishning mohiyati shundan iboratki, ma’lum bir fazoda ba’zi

moddiy elementlar yordamida ideal, matematik qoidaga asoslangan, bir qiymatli aniqlangan, berilgan geometrik kontur hosil qilinadi. Olingan geometrik kontur va real tadqiqot qilinayotgan sirtlardan o'lchashlarni bajarib, ularning geometrik parametrlari aniqlanadi.

Konturli shakllarni shakllantirishning barcha ma'lum bo'lgan turlari va tamoyillarini o'rganib, ularni tasniflash va 3-rasmda keltirilgan blok-sxema ko'rinishida taqdim etish mumkin.

Konturli shakllarga asoslangan masalalar to'plami va ularni yechish tamoyillarini tahlil qilib, ular geodezik o'lchashlarda nazariy va amaliy bilimlarning mustaqil yo'nalishlarini tashkil etishini ta'kidlaymiz. Shu bilan birga, ushbu yo'nalish kam o'rganilganligini ta'kidlaymiz. Konturli shakllarni qo'llab aniq masalalarni yechish ma'lum. Konturli shakllarga umumnazariy yondashuv mavjud emas, bu esa ushbu yo'nalishning rivojlanishini sezilarli darajada qiyinlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gayrabekov I.G. Bino va inshootlarning deformatsiyalangan holatini aniqlash usuli // Don muhandislik axborotnomasi, 2011-yil, 1-son.

2. Zabaznov Yu.S., Gayrabekov I.G., Pimshin Yu.I. Pimshin Yu.I. Germaqobiq deformatsiyalarini aniqlashning geodezik texnologiyasi// Don muhandislik axborotnomasi, 2011-yil, 1-son.

3. Sanders C. H., Phillipson M. C. UK adaptation strategy and technical measures: the impacts of climate change on buildings //Building Research & Information. – 2003. – V. 31. – №. 3-4. – pp. 210-221.

4. Mitchell T. R., James L. R. Building better theory: Time and the specification of when things happen //Academy of Management Review. – 2001. – V. 26. – №. 4. – pp. 530-547.

5. Gubeladze A.R. Texnologik uskunalarni montaj qilishda geodezik ishlar aniqligi to'g'risida // Amaliy geodeziya. - Rostov n/D: RGSU, 1999. - 57 b.

6. Naumenko G.A. Texnologik uskunalarni montajini nazorat qilishda bajariladigan geodezik ishlarni metrologik ta'minlash// Amaliy geodeziya. – Rostov n/D: RGSU, 1999. – 42 b.